

**QUSHLAR NOMLARI LUG'ATLARDAGI IFODASI ("DEVONU LUG'OTIT TURK"
HAMDA "AT-TUHFAT" ASARLARI MISOLIDA)**

Sheraliyev Jamshid

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti

2- bosqich talabasi

Dilrabo Ergasheva

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953232>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy til lug'atlaridan o'rin egallagan qushlar nomlarining hozirgi kundagi muqobili va fonetik-fonologik tahlil amalga oshirilgan, hamda umumiy xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qushlar nomlari, statistik tahlil metodi, "At - tuhfat", "Devoni lug'otit turk".

**EXPRESSION OF BIRDS' NAMES IN DICTIONARIES (EXAMPLE OF
"DEVONU LUG'OTIT TURK" AND "AT-TUHFAT" WORKS)**

Abstract. In this article, the modern alternative and phonetic-phonological analysis of bird names from the ancient Turkic language dictionaries are made, and general conclusions are presented.

Key words: names of birds, method of statistical analysis, "At - tuhfat", "Devoni lugotit turk".

**ВЫРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЙ ПТИЦ В СЛОВАРАХ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ "ДЕВОНУ ЛУГ'ОТИТ ТУРК" И "АТ-ТУХФАТ")**

Аннотация. В данной статье представлены текущий альтернативный и фонетико-фонологический анализ названий птиц, имевших место в древнетюркских языковых словарях, и общие выводы.

Ключевые слова: названия птиц, метод статистического анализа, «Ат-тухфат», «Девони луготит турк».

Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi "Lug'atchilik" deb ham yuritiladi. Aslida leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi. Bilamizki qushlar nomlari bir necha asrdirki leksikografik - lingvistik ko'lamida tadqiq etib kelinadi. Bu nomlar har bir lug'atda o'ziga xos turlicha nomlarda ifodalangan. Biz ana shu farqlarni ochish maqsadida o'zbek leksikografiyasining ustun bo'lgan, mashhur lug'atshunos hamda

dialektolog olim qalamiga mansub " Devoni lug'ati turk " (keyinhi o'rinlarda " MK ") va huddi shu asrda yozilgan , ammo muallifi no'malum bo'lgan " At - tuhfatuz zakiyatu fil lug'otit turkiya " (keyingi o'rinlarda " At - tuhfat ") lug'atlaridan so'zliklar qidirdik . Ushbu kichik tadqiqot ishimizda biz statistik , leksik - semantik , etimologik , fonetik - fonologik , qiyoslash - chog'ishtirish metodlaridan foydalandik.

Endi esa asarda keltirilgan qushlar nomlaridan namunalari ko'rib o'tamiz :

" Devoni lug'otit turk " lug'ati

1. **Us(yush)**-karsak qushi, burgut (shoir) shunday degan.(29-bet)
2. **Aq(ақ)**-qushoti;uning yog'idan dori sifatida foydalaniladi.(30-bet)
3. **Öpkük (упкук)**-sassiqpopishak (chigilcha).(56-bet)
4. **Úhi (ухи)** – ukki. (78-bet)
5. **Quş (куш)** – qush . jamligni bildiradigan turdosh ot.(136-bet)
6. **Örünquş(ўрункуш)**-oq lochin.(136-bet)
7. **Qaraqush(каракуш)**-burgut.(136-bet)
8. **Tewäyquş(тэшайкуш)**-tuyaqush.(136-bet)
9. **Yunquş(йункуш)**-tovus.(136-bet)
10. **Ilquş(илкуш)**-ilqush,qirg'iy.(136-bet)

"At - tuhfat " lug'ati

1. **Йтлақаз** (qush) (15-bet)
2. **авуғаз** (bir xil qush) (25-bet)
3. **турунтај** (bir qush) (40-bet)
4. **төвлүгәч** (qush) (47-bet)
5. **тавуқ ва кәклік** (56-bet)
6. **кәркәс ва қартол** –qush turi (61-bet)
7. **туған** (lochin) (62-bet)
8. **шіршік** (chug'urchuq) (65-bet)
9. **қоғу** (oqqush) (67-bet)
10. **тартаз** (yalva deyilgan qush) (68-bet)

Statistik tahlil metodimizga ko'ra "Devoni - lug'otit turk " da 26 dona , "At - tuhfat " da esa 35 dona qushlar nomlari ifodalangan . Ligvistik tahlil metodlarimizga asoslanib qushlar nomlarini leksik - semantik tahlil qildik.

Ushbu lugʻatlarni oʻrganar ekanmiz, lugʻatdagi bir soʻzlikning nomlanishi hamda uning maʼnosi ikkinchi lugʻatda umuman boshqacha nomlanganiga guvoh boʻldik. Ularning baʼzilari keng doirada tahlil qilindi. “Devoni lugʻotit turk” burgut maʼnosida – **Uš** (29 b) soʻzi, “At-tuhfatda esa **кочлун** (222b) soʻzlari ishlatilgan. Lochin soʻzi – “MK” da **Čağri** (69 b) soʻzliklari ishlatilgan boʻlsa, “At-tuhfat”da – **Тыган** (260 b) , **Boyqush**" - Mk " **Ühi** (78 b)da , " At - tuhfat" da **Байруш** , **Chumchuq** - " MK " da **Qušgač** (181 b) , "At - tuhfat " da **Шірша** , **Chug'urchuq** - " MK " da **Siğirčiq** (198 b) , "At - tuhfat " da **шіршик** , **Sassiipopishak** - " MK " da **Öpkuk** (56 b) , "At - tuhfat " da **Убук** , **Baliq ovlaydigan qush** - " MK " da **Baliqchin** (202 b) , "At - tuhfat " da **Кувулдур** shaklida ishlatilgan .

Koʻrinib turganidek, vaqtlar oʻtishi tilning ham oʻzgarishiga olib keladi. Tildagi oʻzgarishlar esa soʻzliklarda, lugʻatlarda aks etadi. Bundan shunaqa xulosa qilishimiz mumkinki, tilning qanchalik boy ekanligini uning lugʻatlaridan bilib olishimiz mumkin. Shuning uchun lugʻatchilik sohasiga eʼtibor qaratib, uni rivojlantirishimiz lozim.

REFERENCES

1. "Диван лугат ат-турк", Махмуд Кашгарский, перевёл и подготовил к печати Салих Муталлибов, Т.: Уз ССР "Фан", 1960;
2. "At-tuhfat uz-zakiyatu fil lugʻotit turkiya" ("Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa"), Т.: Oʻzbekiston SSR "Fan" nashriyoti, 1968;
3. "Oʻzbitilining etimologik lugʻati (turkiy soʻzlar)", I tom, Shavkat Rahmatullayev, Т.: "Universitet", 2000;
4. "Leksikografiya asoslari", oʻquv qoʻllanma, Sultonbek Normamatov, Т.: 2020.
5. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
6. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender
7. Characteristics of Family Speech Speech (On The Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
8. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.

9. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 4